

Il Carro Solare di Trundholm è un calendario?

Di Amelia Carolina Sparavigna (Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino)

Alcuni antichi dischi di bronzo, trovati in sepolture in Danimarca, sono coperti da sorprendenti decorazioni, costituite da cerchi concentrici, spirali e bande con linee a zigzag. Alcuni dischi possono rappresentare il Sole, la divinità suprema dell'Età del Bronzo danese. Pare che la loro religione fosse basata sul percorso giornaliero del Sole e sulla progressione dell'anno. Uno di tali manufatti è il Carro del Sole di Trundholm, detto anche Solvognen, composto da un disco di bronzo e dalla statua in bronzo di un cavallo, posti su un dispositivo con ruote. La scultura è datata a circa 1400 a.C. Scoperta nel 1902 in una

torbiera, venne realizzata con il metodo della cera fusa; significa che questa tecnica era dunque nota durante l'Età del Bronzo. Il disco ha un diametro di circa 25 cm, consiste di due dischi di bronzo, bordati da un anello di bronzo esterno. Uno dei dischi è stato dorato su un lato, rappresentando il Sole che appare lungo il suo percorso da Est a Ovest, mentre l'altro lato raffigura la parte oscura, quella non visibile della notte, nel suo cammino opposto. Consideriamo il lato dorato del disco: presenta la zona esterna, che può rappresentare i raggi solati. Vi è un annulus (la regione posta tra due grossi cerchi concentrici) decorato con piccoli cerchi concentrici, legato da una banda ad anello, che crea una figura a mo' di yin e yang. Lo scrittore Klaus Randsborg propone che il lato oscuro sia un calendario. Partendo dal centro del disco, aggiungiamo il numero di spirali in ogni annulus, moltiplicato per la disposizione degli annuli (per un totale di 177, vicino ai giorni di sei mesi sinodici). La stessa ipotesi viene fatta per altri manufatti, che riportano il simbolo della spirale, considerato dall'autore (Randsborg) come indicativo del giorno. Qui propongo un'altra interpretazione per la decorazione del lato oscuro. Nella parte più interna del disco vi sono i giorni di una "settimana", ma in numero di 8. Nei due annuli esterni, vi sono le settimane dell'anno, cioè 45. Quindi, se moltiplichiamo i giorni di una settimana per il numero di settimane, otteniamo 360 giorni di un anno (8 giorni x 45 settimane). Le settimane sono raggruppate in due annuli. Considerando il solstizio d'inverno come inizio dell'anno, i due gruppi potrebbero avere il significato che durante l'anno vi sono due stagioni, quella di un "sole giovane" seguito dalla stagione di un sole "maturo e quindi vecchio". Settimane di 8 giorni erano presenti presso gli Etruschi e tale sistema passò anche ai Romani del primo periodo. Per quanto riguarda il lato dorato, considerando il totale delle spirali presenti (52), ciascuna rappresentativa di una settimana con 7 giorni, otteniamo 364. E' possibile che il disco Trundholm sia un calendario con due cicli? Ritengo più probabile il calendario di 360 giorni, usando il lato notturno del disco.

Giorno

Notte

Carro del Sole di Trundholm

Giorni

Settimane

Il calendario con un marker rosso per il giorno e uno blu per la settimana

Nell'esempio è segnato il primo giorno della seconda settimana della prima stagione, secondo l'asse di riferimento scelto.

Ecco il calendario del Nord. Nella parte centrale del disco ci sono i giorni di una settimana di 8 giorni. Nei due anelli esterni ci sono le settimane, che sono 45, suddivise in due stagioni di 20 e 25 rispettivamente. Quindi $(8 \text{ giorni}) \times (45 \text{ settimane}) = 360$ giorni dell'anno. A destra vediamo un esempio che mostra marcato il primo giorno della seconda settimana della prima stagione, secondo l'asse di riferimento scelto.

Il Carro Solare di Trundholm è un calendario?

Di Amelia Carolina Sparavigna (Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino)

«Alcuni antichi dischi di bronzo, trovati in sepolture in Danimarca, sono coperti da sorprendenti decorazioni, costituite da cerchi concentrici, spirali e bande con linee a zigzag. Alcuni dischi possono rappresentare

il Sole, la divinità suprema dell'Età del Bronzo danese. Pare che la loro religione fosse basata sul percorso giornaliero del Sole e sulla progressione dell'anno. Uno di tali manufatti è il Carro del Sole di Trundholm, detto anche Solvoggen, composto da un disco di bronzo e dalla statua in bronzo di un cavallo, posta su un dispositivo con ruote. La scultura è datata a circa il 1400 a.C. Scoperta nel 1902 in una torbiera, venne realizzata con il metodo della cera fusa: significa che questa tecnica era dunque nota durante l'Età del Bronzo (1100 - 550 a.C.). Il disco ha un diametro di circa 25 cm, consiste di due dischi di bronzo, bordati da un anello di bronzo esterno. Uno dei dischi è stato dorato su un lato, rappresentando il Sole che appare lungo il suo percorso da Est a Ovest, mentre l'altro lato raffigura la parte oscura, quella non visibile della notte, nel suo cammino opposto. Consideriamo il lato dorato del disco: presenta la zona esterna, che può rappresentare i raggi solari. Vi è un annulus (la regione posta tra due grossi cerchi concentrici) decorato con piccoli cerchi concentrici, legato da una banda ad anello, che crea una figura a mo' di yin e yang. Lo scrittore Klaus Randsborg propone che il lato oscuro sia un calendario. Partendo dal centro del disco, aggiungiamo il numero di spirali in ogni annulus del disco, moltiplicato per la disposizione degli annulus (per un totale di 177, vicino ai giorni di sei mesi sinodici). La stessa ipotesi viene fatta per altri manufatti, che riportano il simbolo della spirale, considerato dall'autore indicativo del giorno. Qui propongo un'altra interpretazione per la decorazione del lato oscuro. Nella parte più interna del disco vi sono i giorni di una "settimana", ma in numero di 8. Nei due annuli esterni, vi sono le settimane dell'anno, cioè 45. Quindi, se moltiplichiamo i giorni di una settimana per il numero di settimane, otteniamo 360 giorni di un anno (8 giorni x 45 settimane). Le

settimane sono raggruppate in due annuli. Considerando il solstizio d'inverno come inizio dell'anno, i due gruppi potrebbero avere il significato che durante l'anno vi sono due stagioni, quella di un "sole giovane" seguito dalla stagione di un sole "maturo e quindi vecchio". Settimane di 8 giorni erano presenti presso gli Etruschi e tale sistema passò anche ai Romani del primo periodo. Per quanto riguarda il lato dorato, considerando il totale delle spirali presenti (52), ciascuna rappresentativa di una settimana con 7 giorni, otteniamo 364. È possibile che il disco di Trundholm sia un calendario con due cicli? Ritengo più probabile il calendario di 360 giorni, usando il lato notturno del disco».

Giorno

Notte

Carro del Sole di Trundholm

Giorni

Settimane

Il calendario con un marker rosso per il giorno e uno blu per la settimana

Nell'esempio è segnato il primo giorno della seconda settimana della prima stagione, secondo l'asse di riferimento scelto.

Ecco il calendario del Nord. Nella parte centrale del disco ci sono i giorni di una settimana di 8 giorni. Nei due anelli esterni ci sono le settimane, che sono 45, suddivise in due stagioni di 20 e 25 rispettivamente. Quindi $(8 \text{ giorni}) \times (45 \text{ settimane}) = 360$ giorni dell'anno. A destra vediamo un esempio che mostra marcato il primo giorno della seconda settimana della prima stagione, secondo l'asse di riferimento scelto.